

VIGILÂNCIA DO ÓBITO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: REVISÃO DE ESCOPO

Ciências da Saúde, Edição 122 MAI/23 / 11/05/2023

DEATH SURVEILLANCE IN PRIMARY HEALTH CARE: SCOPE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7927291

Tobias Ferreira Gonçalves¹; Tainá Sayuri Onuma de Oliveira²; Iranildo Lopes de Oliveira³; Fabiane Lima da Silva⁴; Rita de Cássia Góes Brabo⁵; Karlla Jeannes Sousa Rodrigues⁶; Jully Greyce Freitas de Paula Ramalho⁷; Hosana de Nazaré Miranda de Carvalho⁸; Dociana Erica Cabral Formigosa⁹; Ana Paula Figueiredo Barbosa¹⁰; Danielle Rosa de Souza Penha Viana¹¹; Layse Christine Martins Sena¹²; Ivonildes Silva Picanço¹³; Raquel da Silva Rodrigues Barata¹⁴; Luzia Carvalho Barros Silva¹⁵; Joselma Silva Rufino insta¹⁶; Daniela Augusta Conceição da Conceição¹⁷; Elizângela Serrão dos Santos¹⁸; Ildilena Silva Lopes de Souza¹⁹; Cássio Dourado Kovacs Machado Costa²⁰; Debora Cristina da Silva Farias²¹; Jéssica Gonçalves de Souza²²; Márcia do Socorro Correia Correia²³; Kátia Silene Oliveira e Silva²⁴; Elisângela Martins Ferreira²⁵; Ana Cláudia de Oliveira Barbosa²⁶; Eris Felipe Santos²⁷; Brenda Belize da Silva Santos²⁸; Simone Ribeiro Vieira Borges²⁹; Luceme Martins Silva³⁰; Ana Caroline Guedes Souza Martins³¹

Resumo

Objetivo: identificar o perfil dos estudos publicados acerca da vigilância do óbito no contexto da Atenção Primária à Saúde. **Método:** revisão de escopo que

realizou busca nos bancos de dados PubMed, Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e Google Acadêmico por meio de descritores “Vigilância”; “Óbito” e “Atenção Primária à Saúde”, utilizando-se o operador booleano AND. Seguiu-se o método diagrama de fluxo de informações PRISMA e a análise foi constituída de seis etapas, que resultou na seleção de 16 artigos. **Resultados:** a partir da leitura dos artigos selecionados constatou-se pontos importantes como a utilização de sistemas integrados para cadastro de informações; investigação de mortalidade, atuação da equipe de saúde na atenção à saúde da família como uma ação complexa e holística de sujeitos que precisam de atendimento em domicílio, atentando, também, a suas famílias; o uso do ultrassom doppler de onda contínua do umbigo arterial mostrou-se eficiente para detectar o feto com risco de morte como forma de prevenção da mortalidade infantil; identificação de fatores e padrões de risco, auxiliando no desenvolvimento de estratégias de redução desse risco; compreender a ocorrência das taxas de mortalidade por algumas doenças; e constituição de comitês de investigação de mortalidade. **Considerações finais:** a vigilância de óbitos tem um papel de suma importância no contexto da atenção primária. É por meio dessa relação, que se poderá fomentar o estabelecimento de políticas públicas de fato atuantes em uma localidade, aumentando o debate sobre o perfil epidemiológico que circunda uma população.

Palavras-Chaves: Vigilância. Óbito. Atenção Primária à Saúde.

Abstract

Objective: to identify the profile of published studies on death surveillance in the context of Primary Health Care. **Method:** scope review that searched the PubMed, Virtual Health Library (VHL) and Google Scholar databases using the descriptors “Surveillance”; “Death” and “Primary Health Care”, using the Boolean operator AND. The PRISMA information flow diagram method was followed and the analysis consisted of six steps, which resulted in the selection of 16 articles.

Results: after reading the selected articles, important points were identified, such as the use of integrated systems for registering information; investigation of mortality, performance of the health team in family health care as a complex and

holistic action of subjects who need care at home, also paying attention to their families; the use of continuous wave Doppler ultrasound of the arterial umbilicus proved to be efficient in detecting a fetus at risk of death as a means of preventing infant mortality; identification of risk factors and patterns, helping to develop risk reduction strategies; understand the occurrence of mortality rates for some diseases; and constitution of mortality investigation committees. **Final considerations:** death surveillance plays a very important role in the context of primary care. It is through this relationship that the establishment of public policies that are actually active in a locality can be fostered, increasing the debate on the epidemiological profile that surrounds a population.

Keywords: Surveillance. Death. Primary Health Care.

1 INTRODUÇÃO

A vigilância do óbito é uma atividade importante realizada pelas autoridades de saúde em todo o mundo para monitorar as causas de morte em uma população e identificar quaisquer padrões ou tendências de mortalidade que possam estar ocorrendo. É realizada através de investigações de saúde, que permite que as autoridades de saúde identifiquem epidemias e surtos de doenças, avaliem a eficácia das intervenções de saúde pública e monitorem as tendências de mortalidade ao longo do tempo. Isso pode ajudar a informar as políticas de saúde pública e a alocação de recursos para melhorar a saúde da população (MARINHO, 2019).

É uma atividade coordenada pelas equipes de vigilância epidemiológica a nível de município, estado e união, que identificam, organizam e integram para desempenhar a função da melhor maneira junto às equipes de saúde, sejam nos hospitais ou na Atenção Primária à Saúde (APS). Ademais, a vigilância do óbito também é importante para a investigação de mortes suspeitas ou inesperadas, incluindo aquelas que podem estar relacionadas a causas evitáveis, como erros médicos, complicações cirúrgicas ou eventos adversos de medicamentos. A investigação adequada dessas mortes pode ajudar a prevenir futuros eventos semelhantes e melhorar a qualidade dos cuidados de saúde (BAHIA, 2022).

É uma ferramenta importante para monitorar a saúde da população e informar a tomada de decisões em saúde pública. É uma atividade essencial para garantir a qualidade dos cuidados de saúde e melhorar a saúde da população (COSTA et al., 2013).

A vigilância do óbito também é uma atividade importante na APS. Nesse contexto, é realizada pelos profissionais de saúde que atuam nas unidades de saúde, incluindo médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde. Esses profissionais devem registrar todos os óbitos que ocorrem na sua área de atuação e realizar uma investigação adequada para identificar a causa da morte. Essa investigação pode incluir a revisão dos prontuários médicos, entrevistas com a família e amigos do falecido e a realização de autópsias, se necessário (PEREIRA, 2021).

Ademais, a vigilância do óbito na APS é importante para identificar as principais causas de morte na população atendida, avaliar a qualidade dos cuidados de saúde prestados e informar a tomada de decisões em saúde pública (OLIVEIRA et al., 2016).

Além disso, a vigilância do óbito também é importante para o planejamento e monitoramento das políticas de saúde. Por exemplo, se houver um aumento nos óbitos por doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, os profissionais de saúde podem trabalhar para melhorar a prevenção e o controle dessas doenças na sua área de atuação (MALTA et al., 2014).

Frente ao contexto apresentado, este estudo teve como objetivo identificar o perfil dos estudos publicados acerca da vigilância do óbito no contexto da Atenção Primária à Saúde.

2 MÉTODO

Esta pesquisa foi elaborada de acordo com a metodologia de revisão de escopo que permite a síntese e divulgação dos resultados de estudos a respeito de um determinado tema, com ampla aceitação na área das ciências da saúde (PETERS et al., 2015; LEVAC et al., 2010; TRICCO et al., 2016).

Tem como objetivo fornecer um “mapa” das evidências disponíveis sobre um determinado assunto mediante um método rigoroso e transparente como exercício preliminar da revisão sistemática (ARKSEY *et al.*, 2005), além de ser útil para examinar evidências emergentes sobre questões específicas.

Para responder os objetivos dessa revisão elaborou-se a pergunta norteadora: Como ocorre a vigilância do óbito no contexto da Atenção Primária à Saúde?

Realizou-se uma busca nos seguintes bancos de dados: PubMed, Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Google Scholar. Foram utilizados os descritores validados no DeCS/MeSH: “Vigilância”; “Óbito” e “Atenção Primária à Saúde”, utilizando o operador booleano AND.

Como critérios de inclusão, foram considerados artigos completos, gratuitos, que contemplaram o objetivo e questão de pesquisa, publicados entre 2018 e 2023, nos idiomas português, inglês e espanhol. Os critérios de exclusão foram os artigos que se repetiram na busca, publicações com apenas resumo, revisões de escopo e literatura, reflexões teóricas, comentários, resenhas e estudos que não responderam às questões da pesquisa.

Inseridos no diagrama de fluxo de informações PRISMA (Figura 1), recomendado para as revisões de escopo (PAGE *et al.*, 2021). Nessa perspectiva, esta revisão de escopo adaptou a estrutura metodológica proposta por Arksey e O'Malley (2005), constituída de seis etapas.

Figura 1. Estrutura metodológica proposta por Arksey e O'Malley (2005), constituída de seis etapas:

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A busca de artigos disponíveis na íntegra mediante as palavras-chave previamente citadas resultou em 15 artigos assim distribuídos: PUBMED = 2; BVS=4; GOOGLE SCHOLAR= 9. A figura 2 apresenta o fluxograma de identificação, seleção e inclusão desses artigos.

Figura 1: Fluxograma de identificação, seleção e inclusão dos artigos.

Fonte: Autoria própria.

Os 15 artigos que compõem a mostra final desta revisão foram mapeados em uma planilha no programa Excel® com as seguintes informações: ano da publicação, local, título, autores, desenho do estudo, amostra e achados (Quadro 1).

Quadro 1: Estudos incluídos na revisão de escopo.

Nº	Ano	Local	Título/Autores	Desenho do estudo	Amostra (n)	Ach
1	2021	Barcelona, Espanha.	Prevention of unintentional	Pesquisa bibliográfica	Artigos publicados	Forr enc

			injuries in children under five years. Sophie Jullien.		sobre o assunto até 18 de outubro de 2019.	forr inte aval efic de i
2	2023	Inglaterra.	Maternal and perinatal death surveillance and response: a systematic review of qualitative studies. Merlin L Willcox et al.	Revisão sistemática	59 estudos, de acordo com os critérios de inclusão	Fora enc estu den resu apli func açã e re à m
3	2020	Brasil.	Análise espacial da qualidade dos serviços de Atenção Primária à Saúde na redução da mortalidade infantil. Amanda Namíbia Pereira Pasklan, et al.	Estudo ecológico de abordagem transversal	Dados secundários de todos os 5.565 municípios brasileiros com as taxas de mortalidade infantil e causa de óbito infantil.	Obs redi de r enti 200 de a ace: serv con
4	2019	Florianopolis, Santa	Evitabilidade do óbito	Estudo de caso único,	36 atas dos anos de 2014	Evic imp

		Catarina, Brasil.	infantil e fetal: interlocução Entre comitê e atenção primária à saúde. Alexandra Ferreira et al.	com abordagem qualitativa.	a 2016.	org: gru de € moi mat con revi con pro trab mel o pr
5	2022	África do Sul.	Preventing antenatal stillbirths: An innovative approach for primary health care Tsakane M. Hlongwane et al.	Estudo de corte	6.536 mulheres com gestação única, entre a 28 e 34 semanas de gestação.	Con umi ges risco se c baix pos alto aco info des ass risco red 43% nati den red nos gara na /

6	2021	Reino Unido.	The impact of primary health care and specialist physician supply on amenable mortality in Mexico (2000–2015): Panel data analysis using system-Generalized Method of Moments Zlatko Nikoloski, et al.	Estudo de modelagem matemática	Dados do painel do Sistema de saúde do México, nos períodos de 2000 a 2015.	Os r indi redi doe trar dev pric con nos prin mel dete prol saú pre evit moi
7	2022	Brasil.	Vigilância e evitabilidade do óbito infantil numa capital do extremo sul do Brasil. Maria da Graça Alexandre, et al.	Estudo retrospectivo de abordagem quantitativa descritiva	Informações de todos os nascimentos e óbitos infantis ocorridos em Porto Alegre no período de 2001 a 2019.	De resu con con a m infa ass que evit recu dis atu
8	2020	Rio de Janeiro,	Sobre a morte e o morrer:	Estudo qualitativo	33 participantes,	Hou per

		Brasil.	concepções de profissionais de saúde envolvidos em uma investigação sobre óbito infantil em Porto Alegre. Maria da Graça Alexandre, Cristianne Maria Famer Rocha, Paulo Roberto Antonacci Carvalho.	por pesquisa documental.	foram entrevistados.	há e estr redi moi infa do p enti caré con infa os e
9	2021	Brasil.	Contribuições da assistência pré-natal na Atenção Primária à Saúde no Brasil para prevenção da mortalidade materna: Revisão integrativa de 2015 a 2019. Maria de	Revisão integrativa da Literatura de 2015 a 2019.	Foram utilizados 14 estudos entre os períodos de 2015 a 2019.	De : resu inde mét paré sup nec que alca obje con poli na t deix

			Fátima Barros da Costa, et al.			pop vuln mei grav soci bras rela asst rela moi mat
10	2018	Brasil	Mortalidade materna e a prática educativa na atenção primária à saúde. Tayane Fraga Tinoco et al.	Revisão integrativa	Utilizado 08 artigos	De : estu des soci pais moi mat para situ nec fort da / Prir Saú gara ace: de s info pre oco
11	2020	Botucatu, São Paulo.	Declaração de óbito	Relato de caso	Relato da vivência das	O re mos

			<p>domiciliar na Atenção Primária à Saúde: acolhendo a morte no lar. Ana Paula de Melo Dias, Ellen da Fonseca Vieira, Elisete Ribeiro Gomes.</p>		<p>autoras.</p>	<p>subden torr refle env do p moi rela prot torr imp ente dife em exp den assl</p>
12	2019	Pará, Brasil.	<p>Mortalidade infantil por doenças infecciosas e parasitárias no estado do Pará: vigilância de óbitos entre 2008 a 2017 Julieth Ferreira Sousa et al.</p>	<p>Estudo com abordagem quantitativa, analítica, retrospectiva entre os anos de 2008 a 2017.</p>	<p>Foram encontradas e utilizadas para estudos 1530 notificações de óbito infantil.</p>	<p>Cor part enc moi infa dev visti mai oco do p</p>
13	2019	Distrito Federal, Brasil.	<p>A rede de atenção integral à saúde da</p>	<p>Revisão narrativa da literatura.</p>	<p>Não houve amostras específicas.</p>	<p>Obs inúr para imp</p>

			criança no Distrito Federal, Brasil. Renilson Rehem de Souza, Martha Gonçalves Vieira, Cláudio José Ferreira Lima Júnior.			de u ater saú enti estr forn orde ater rede
14	2020	São Paulo, São Paulo.	Integração entre os sistemas nacionais de informação em saúde: o caso do e-SUS Atenção Básica. Giliate Cardoso Coelho Neto, Rosemarie Andrezza, Arthur Chioro.	Estudo de caráter qualitativo nos períodos de 2013 a 2017.	31 sistemas nacionais de informação em saúde.	Obs ape inte siste E-SI insu nec nov polí inte
15	2021	Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.	Atuação do enfermeiro em distintos modelos de Atenção Primária à Saúde no Brasil. Beatriz Rosana	Estudo observacional, analítico, de corte trans-versal.	24 questionários, respondidos por 24 enfermeiros da Atenção Básica.	A pa obti evic am dos na a sen res açõ

			Gonçalves de Oliveira Toso, et al.			assi isso dific atu: dos con con
--	--	--	------------------------------------	--	--	--

Fonte: Autoria própria.

A partir da leitura dos artigos selecionados constatou-se que a utilização de sistemas para cadastro de informações é de extrema relevância para a atenção básica. Uma forma de analisar essa importância é por meio da integração do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) da estratégia E-sus da atenção básica (E-sus AB) com outros sistemas, como o Sistemas Nacionais de Informação em Saúde (SNIS), como apontou um estudo que em alguns países, a aposta tem sido na integração das bases de dados (NETO; ANDREAZZA; CHIORO,2020).

Além disso, no mesmo estudo, fomentou-se que ocorreu uma maior integração do e-SUS AB com os SNIS em âmbitos de gestão direta do departamento de atenção básica (DAB). Contrariamente, ocorreu uma agregação baixa com os outros sistemas das secretarias. Em outro caso de integração, observou-se o SNIS da vigilância em saúde (SVS), incluindo a Vigilância Epidemiológica de Atenção à População com HIV/Aids e Hepatites, com monitoração da natalidade e mortalidade, analisou-se um avanço, mesmo que parcial, nessa integração (NETO; ANDREAZZA; CHIORO,2020).

Precisa-se atentar para a estrutura que permeia a atenção primária em saúde relacionada a rede de atenção integral à saúde da criança. Por meio de um estudo realizado sobre essa atenção no Distrito Federal, analisou-se a relevância que a investigação de mortalidade infantil teve, por meio desse monitoramento subsidiou-se atividades ligadas a ação de gestão, contribuindo fortemente para uma melhora na eficácia da assistência à saúde daquela região, por meio da

disponibilidade obtida, pelo ministério da saúde, do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) e do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC), articulando a APS com a vigilância em saúde (SOUZA; VIEIRA; JÚNIOR, 20219).

Outro ponto importante, perpassa pela atuação do enfermeiro na atenção à saúde da família, a investigação dos óbitos, como os infantis. A inspeção do número de óbitos infantis perpassa pela atuação na saúde da família e atenção tradicional, salientando-se o papel da enfermagem na APS. Nesse viés, analisou-se o impacto da observação da situação do território, sendo importante na melhor compreensão das demandas da população, possibilitando conhecer as condições de saúde que vivem (TOSO et al., 2021).

Ademais, o serviço da APS é importante em uma ação complexa e holística de sujeitos que precisam de atendimento em domicílio, atentando, também, a suas famílias. A declaração de óbito em domicílio, por exemplo, foi analisada em um estudo, no qual ressaltou-se que o médico da atenção primária pode declarar, mas somente de causas conhecidas, e de forma preferencial, daqueles pacientes que já estavam sendo acompanhados pela unidade. Já nas causas desconhecidas faz-se necessário a avaliação de outros serviços e profissionais, como os do Instituto Médico Legal (DIAS; VIEIRA; GOMES, 2020).

Nesse viés, também se referiu sobre a importância de questões relacionadas ao óbito e à família e profissionais de saúde. Esse assunto costuma causar inquietações nos familiares e nos próprios profissionais, sendo uma abordagem de bastante complexidade para lidar, pois junto a declaração de óbito, por exemplo, é preciso se estabelecer um olhar de empatia, a visita em domicílio para essa alegação também faz com que se adentre em uma territorialidade cheia de subjetividades, fomentando muitas reflexões acerca do processo de morte, sendo relevante para se ter um parâmetro desse processo naquela região (DIAS; VIEIRA; GOMES, 2020).

Outrossim, a triagem com o uso do ultrassom doppler de onda contínua do umbigo arterial mostrou-se eficiente para detectar o feto com risco de morte.

Essa ação, objetiva uma gestão adequada, em estudo, realizou-se uma triagem de uma população de mulheres grávidas de baixo risco com o uso desse tipo de ultrassom na APS, notou-se uma diminuição da taxa de natimortalidade por esse acompanhamento, salientou-se, também, que a maioria dos natimortos não foram detectados previamente, evidenciando a importância da vigilância do óbito (HIONGWANE et al., 2022).

Outra forma de se analisar a relevância da vigilância foi como uma forma de prevenção de lesões na infância. Essa medida foi baseada dados obtidos por meio dessa vigilância e da identificação de fatores de risco, por meio dessa análise foi possível obter estratégias importantes para prevenir essas lesões, como a combinação de uma mudança no ambiente e no comportamento, a qual poderá ser alcançada, por exemplo, por meio da educação (JULLIEN, 2021).

Nesse caminho, na mesma literatura, analisou-se que a maior parte dos dados são oriundos da vigilância e verificação retrospectiva. Essas são capazes de fazer a identificação de fatores e padrões de risco, auxiliando no desenvolvimento de estratégias de redução desse risco, como a instalação de cercas em torno de uma piscina para evitar afogamentos (JULLIEN, 2021).

Paralelamente, a vigilância de óbitos permite compreender a ocorrência de mortalidade infantil (TMI) por algumas doenças. Essa taxa torna-se um indicador relevante de saúde, visto que é possível determinar o risco de morte para menores de um ano, além de informar sobre como está acontecendo o desenvolvimento social de uma localidade, dado base para o estabelecimento de políticas públicas, não obstante, essa mortalidade infantil é capaz de indicar como se está a qualidade de vida de uma comunidade, por exemplo (SOUSA et al., 2019).

Nesta direção, analisa-se novamente o quanto esse acontecimento poderia ser evitado, por meio de um trabalho minucioso da vigilância aliada com a prevenção. Nesse caso, salienta-se que em casos de aumento da taxa, demonstra-se uma rede desarticulada, desorganizada e de baixa qualidade na prestação da assistência, perpassando pelo pré-natal como forte fator

influenciador no aumento ou redução do risco de óbito fetal. Nessa literatura, também foi possível analisar uma falha na produção de estudos epidemiológicos no Brasil sobre a temática levando em consideração a raça/cor, principalmente no que tange a mortalidade (SOUSA et al., 2019).

Conseqüentemente, ainda se evidencia essa relação da APS na diminuição da mortalidade infantil por meio do geoprocessamento. Em um estudo com dados secundários de todos os 5.565 sobre a taxa de TMI e a causa de óbito, analisou-se uma redução de 45,07% dessa taxa, no Brasil, entre os anos de 2000 e 2015, também se analisou que a TMI é inversamente relacionada com a acessibilidade ao estrato da gestão em saúde, aos serviços de alta complexidade e à taxa de desemprego, apesar da diminuição, ainda são valores considerados grandes e insatisfatórios se levado em comparação com países desenvolvidos (PASKLAN et al., 2021).

Associado a isso, analisou-se, também, que apesar dessa taxa vem reduzindo ao longo dos anos, ainda se precisa melhorar muitos aspectos. É preciso avançar com relação aos aspectos socioeconômicos e demográficos, além de um fomento dos serviços de saúde, tornando-se observável quando se analisa que os estados, os quais a redução não foi tão alta quando se analisa as causas que levaram a esse óbito, as quais poderiam ser evitadas (PASKLAN et al., 2021).

Além disso, a mortalidade materna também foi analisada nos achados. Em um estudo, obteve-se que em um período de 2005 a 2015, em uma região da metrópole do Estado do Rio de Janeiro, ocorreu o dobro de casos de morte materna direta em comparação com a indireta, observou-se, de forma igual, o quanto a desigualdade social é um fator relevante de interferência na mortalidade materna, evidenciando que se é preciso um bom planejamento em saúde e o estabelecimento de políticas públicas (TINOCO et al., 2018).

No mesmo estudo, também se evidenciou que mais de 90% das mortes maternas acontecem por causas evitáveis. Essa mortalidade é usada como um indicador para avaliação das condições de saúde que uma determinada população é exposta, e ao se analisar uma razão de mortalidade materna maior,

consequentemente, tem-se a noção da precariedade dessas condições e uma menor condição de informação obtida (TINOCO et al., 2018).

Associadamente, os mecanismos de vigilância da morte materna e/ou perinatal, são importantes para entender o que possa estar acontecendo. Fomenta-se, em um estudo, que um ambiente com foco na aprendizagem, permitirá não somente a formação de recomendações que possam ser alcançadas, mas formará um aprendizado direto de uma vigilância saudável em relação à qualidade de cuidado, permitindo uma visão ampla do processo (WILLCOX et al., 2023).

Ademais, para se ter uma melhor análise dos óbitos infantis e fetais, foi elaborada uma estratégia, a da constituição do Comitê de Prevenção de Óbito Infantil e Fetal (CPOIF). Esse é formado por profissionais, os quais se encontram em todos os graus de assistência e gestão, e são responsáveis pela formulação de recomendações sobre casos de óbitos relacionados a mãe e o bebê. Essas sugestões precisam ser encaminhadas aos gestores das instituições de saúde, como parte relevante do trabalho de vigilância de óbitos (FERREIRA et al., 2019).

Analisa-se que há necessidade de desenvolver mecanismos na devolução das recomendações às instituições de saúde para com os gestores locais, como forma de efetivação dessa ação. Um exemplo, ocorre em Florianópolis-SC, cujo comitê de mortalidade deste município possui um componente materno específico, denominado Comitê de Prevenção do Óbito Materno, Infantil e Fetal (CPOMIF), sendo um relevante mecanismo de interlocução entre esse comitê e a APS de Florianópolis (FERREIRA et al., 2019).

Outrossim, também se faz necessário observar visões oriundas dos profissionais que estão relacionados com a investigação do óbito infantil. Nesse caminho, em outro estudo, analisou-se quanto o trabalho com a prevenção do óbito de neonatais funcionou como mecanismo de avaliação da eficácia da assistência à saúde materno-infantil, também se observa uma falta de debate sobre a temática, e o quanto a percepção do cenário de morte e do morrer tem influências sobre a vida profissional (ALEXANDRE, 2018).

Além do mais, o estudo desses dados de mortalidade infantil evidencia mudanças que ocorreram no perfil epidemiológico. Em uma literatura, observou-se o desenvolvimento da vigilância do óbito infantil logo após o surgimento do Comitê de Prevenção da Mortalidade Fetal Tardia e Infantil (CMI), com o intuito de evitar o óbito, a qualificação de atitudes de vigilância do óbito infantil e dos comitês de mortalidade, são ferramentas na busca de se reduzir a mortalidade infantil (ALEXANDRE et al., 2022).

É preciso avaliar o funcionamento desses mecanismos analisados como disponíveis. Foi-se possível a verificação de como essa CMI organiza a base de coleta, análise e a produção dos dados com o intuito de fornecê-los aos sistemas de informações, seus procedimentos em vigilância e análise perpassa por evitar os óbitos infantis e por fomentar uma melhora nas condições de vida e de saúde, fornecendo para os gestores, informações com o intuito de organizar os serviços e realizar a formação de redes de atenção tanto para a gestante quanto ao recém-nascido (ALEXANDRE et al., 2022).

Outro assunto de extrema relevância é o que perpassa pelo pré-natal na APS e a influência na prevenção da mortalidade materna. Nesse viés, analisa-se o quanto o aprimoramento de estudos para contribuir na avaliação da qualidade da assistência à mulher grávida é necessário, realizá-lo de forma eficaz no serviço da rede básica torna-se de extrema importância, visto os benefícios, como ao se tornar um caminho de medidas para a melhoria do alcance para realização da assistência pré-natal (COSTA et al., 2019).

Simultaneamente, é preciso, além do poder público, o funcionamento correto dos atores sociais relacionados ao processo de investigação. Em um outro estudo, analisa-se que profissionais da saúde precisam de uma preparação para lidar com a morte e o morrer, por ser um processo difícil. Como forma de fomentar a participação dos participantes do CMI e dos profissionais da APS em suas funções dentro da investigação do óbito infantil, seria necessária uma consideração sobre o tema da morte e o morrer, fazendo um paralelo com o que os profissionais já haviam dito anteriormente (ALEXANDRE; ROCHA; CARVALHO, 2020).

Nesse caminho, analisou-se o conceito de educação para a morte como participante no contexto da vigilância. Essa surge como uma possibilidade de promoção da reflexão e o debate sobre a temática, podendo acontecer a partir do cotidiano da comunidade, o fomento de um melhor desempenho quando enfrentando a morte e o morrer, influenciam diretamente na vida do profissional, fazendo-se relevante refletir e debate para que esses profissionais da saúde tenham um melhor desempenho em suas atividades (ALEXANDRE; ROCHA; CARVALHO, 2020).

São consideráveis as taxas de mortalidade que são evitáveis e as explicações para o fato se originam no contexto de insumos e serviços ofertados pelos sistemas de saúde. Consoante a um estudo realizado a nível nacional e estadual no México, constatou-se uma redução da mortalidade de doenças por infecção e doenças cardiovasculares, porém, as doenças não transmissíveis, aumentaram, fomentando a melhora, ainda mais, da APS, pois, é somente por meio deste nível de atenção que se pode realizar a detecção precoce de doenças, podendo assim intervir para a redução das doenças transmissíveis e não transmissíveis (NIKOLOSKI et al., 2021).

CONCLUSÃO

A partir deste estudo verificou-se a extrema relevância da utilização de sistemas de informação no contexto da vigilância de óbitos na atenção primária à saúde. Por meio da integração desses dados, foi possível obter um melhor parâmetro da mortalidade por determinadas doenças e principais regiões que acontecem, sendo possível fomentar o estudo para que se possa agir conforme as necessidades da comunidade e suas demandas.

Além disso, também se analisou a relevância desses números na vida dos profissionais de saúde. Foi possível obter relatos do quanto o assunto da morte e o morrer pode ser complicado para esse profissional, assim como é para a família, sendo um tema bastante complexo e complicado de se enfrentar, quando analisado no contexto da APS nos domicílios, por exemplo, onde percebe-se uma dificuldade, ainda maior, no estabelecimento de um olhar de empatia.

Também se evidenciou sobre o papel da prevenção na vigilância do óbito, através do uso de estratégias como o uso do ultrassom doppler, causando impacto positivo na redução da mortalidade infantil.

Além disso, por meio da análise dos dados de investigação pode-se compreender as causas e as melhores estratégias de combate as determinadas doenças, fazendo o auxílio na redução deste risco, sendo um indicador imprescindível da saúde, permeando não somente a patologia em si, mas todo o entorno, como o desenvolvimento social das localidades.

No mais, a vigilância de óbitos tem um papel de suma importância no contexto da atenção primária. É por meio dessa relação, que se poderá fomentar o estabelecimento de políticas públicas de fato atuantes em uma localidade, aumentando o debate sobre o perfil epidemiológico que circunda uma população, uma comunidade, a exemplo da criação do CMI, que se constitui em estratégia muito relevante na qualificação de ações acerca dessa investigação, com o objetivo de reduzir as taxas de mortalidade em geral.

REFERÊNCIAS

ALEXANDRE, Maria da Graça; ROCHA, Cristianne Maria Famer; CARVALHO, Paulo Roberto Antonacci. Sobre a morte e o morrer: Concepções de profissionais de saúde envolvidos em uma investigação sobre óbito infantil em Porto Alegre. **Revista M. Estudos sobre a morte, os mortos e o morrer**, v. 5, n. 9, p. 46-66, 2020.

ALEXANDRE, Maria da Graça; ROCHA, Cristianne Maria Famer; CARVALHO, Paulo Roberto Antonacci. Vigilância e evitabilidade do óbito infantil numa capital do extremo sul do Brasil. **Revista Contexto & Saúde**, v. 22, n. 46, 2022.

ARKSEY, Hilary; O'MALLEY, Lisa. Scoping studies: towards a methodological framework. **International journal of social research methodology**, v. 8, n. 1, p. 19-32, 2005.

BAHIA. PERFIL DA MORTALIDADE COM CAUSA MAL DEFINIDA. Vigilância Epidemiológica do Óbito (VEO). **Boletim Epidemiológico da Vigilância Epidemiológica do Óbito (VEO)-Nº**, 2022.

COELHO NETO, Giliate Cardoso; ANDREAZZA, Rosemarie; CHIORO, Arthur. Integração entre os sistemas nacionais de informação em saúde: o caso do e-SUS Atenção Básica. **Revista de Saúde Pública**, v. 55, 2021.

COSTA, Juliana Martins Barbosa da Silva et al. Monitoramento do desempenho da gestão da vigilância em saúde: instrumento e estratégias de uso. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 18, p. 1201-1216, 2013.

COSTA, Maria de Fátima Bastos da et al. Contribuições da assistência pré-natal na Atenção Primária à Saúde no Brasil para prevenção da mortalidade materna: Revisão integrativa de 2015 a 2019. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 3, p. e52810313207-e52810313207, 2021.

DIAS, Ana Paula de Melo; VIEIRA, Ellen da Fonseca; GOMES, Elisete Ribeiro. Declaração de óbito domiciliar na Atenção Primária à Saúde: acolhendo a morte no lar. **Interface-Comunicação, Saúde, Educação**, v. 24, 2020.

FERREIRA, Alexandra et al. Evitabilidade do óbito infantil e fetal: interlocução entre comitê e atenção primária à saúde. **Cogitare enferm**, v. 24, p. e56649, 2019.

HLONGWANE, Tsakane M. et al. Preventing antenatal stillbirths: An innovative approach for primary health care. **South African Family Practice**, v. 64, n. 3, 2022.

JULLIEN, Sophie. Prevention of unintentional injuries in children under five years. **BMC pediatrics**, v. 21, p. 1-11, 2021.

LEVAC, Danielle; COLQUHOUN, Heather; O'BRIEN, Kelly K. Scoping studies: advancing the methodology. **Implementation science**, v. 5, p. 1-9, 2010.

MALTA, Deborah Carvalho et al. Mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis no Brasil e suas regiões, 2000 a 2011. **Epidemiologia e Serviços de**

Saúde, v. 23, p. 599-608, 2014.

MARINHO, Maria Fatima. Como melhorar a qualidade da informação sobre mortalidade? **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v. 22, p. e190017, 2019.

NIKOLOSKI, Zlatko et al. The impact of primary health care and specialist physician supply on amenable mortality in Mexico (2000–2015): Panel data analysis using system-Generalized Method of Moments. **Social Science & Medicine**, v. 278, p. 113937, 2021.

OLIVEIRA, Conceição Maria de et al. Mortalidade infantil: tendência temporal e contribuição da vigilância do óbito. **Acta paulista de enfermagem**, v. 29, p. 282-290, 2016.

PAGE, Matthew J. et al. Declaración PRISMA 2020: una guía actualizada para la publicación de revisiones sistemáticas. **Revista Española de Cardiología**, v. 74, n. 9, p. 790-799, 2021.

PASKLAN, Amanda Namíbia Pereira et al. Análise espacial da qualidade dos serviços de Atenção Primária à Saúde na redução da mortalidade infantil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 26, p. 6247-6258, 2021.

PEREIRA, Núria Ananda Parron Giacomelli. **Vigilância do óbito materno na Atenção Primária à Saúde: fatores que influenciam a atuação do enfermeiro**. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. 2021.

PETERS, Micah DJ et al. The Joanna Briggs Institute reviewers' manual 2015: methodology for JBI scoping reviews. 2015.

SOUSA, Julieth Ferreira et al. Mortalidade infantil por doenças infecciosas e parasitárias no estado do Pará: vigilância de óbitos entre 2008 a 2017. **Pará Research Medical Journal**, v. 3, n. 3-4, p. 1-8, 2019.

SOUZA, Renilson Rehem de; VIEIRA, Martha Gonçalves; LIMA, Cláudio José Ferreira. A rede de atenção integral à saúde da criança no Distrito Federal,

Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 24, p. 2075-2084, 2019.

TINOCO, Tayane Fraga et al. Mortalidade materna e a prática educativa na atenção primária à saúde. **Nursing (São Paulo)**, v. 21, n. 247, p. 2535-2541, 2018.

TOSO, Beatriz Rosana Gonçalves de Oliveira et al. Atuação do enfermeiro em distintos modelos de Atenção Primária à Saúde no Brasil. **Saúde em Debate**, v. 45, p. 666-680, 2021.

TRICCO, Andrea C. et al. Knowledge synthesis methods for generating or refining theory: a scoping review reveals that little guidance is available. **Journal of Clinical Epidemiology**, v. 73, p. 36-42, 2016.

WILLCOX, Merlin L. et al. Maternal and perinatal death surveillance and response: a systematic review of qualitative studies. **Bulletin of the World Health Organization**, v. 101, n. 1, p. 62-75G, 2023.

¹Enfermeiro. Mestrando em Enfermagem. Universidade do Estado do Pará (UFPA).

²Enfermeira. Mestranda em Enfermagem (UFPA). Pós-graduada em UTI e Enfermagem do Trabalho. Enfermeira Auxiliar do Instituto de Atenção à Saúde do Servidor Público do Município de Belém – IASB.

³Enfermeiro. Pós-graduação em Gerontologia e Saúde do Idoso, Gestão em Saúde, Saúde da Família. Mestrando em Inovação e Tecnologia em Enfermagem – UNIFOR CAPES/COFEN
Coordenador da Vigilância Epidemiológica de Cascavel-CE

⁴Enfermeira. Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, Especialista em Enfermagem Obstétrica pela UFPA

⁵Enfermeira (UEPA). Especialista em Enfermagem Obstétrica pela Universidade Federal do Pará. Enfermeira do Hospital Aberlado Santos. Empreendedora.

⁶Enfermeira. Pós-graduada em Enfermagem Ginecológica e Obstétrica.

⁷Enfermeira. Mestre em Enfermagem pelo Programa Associado de Pós-Graduação em Enfermagem UEPA/UFAM. Docente UEPA e UNAMA.

⁸Enfermeira em Obstetrícia pela Universidade do Estado do Pará. Especialista em

Enfermagem em Nefrologia (Universidade Católica de Goiás). Mestranda em Enfermagem (UEPA).

⁹Enfermeira. Hospital Oncológico infantil Octávio Lobo. Mestranda em Enfermagem pela Universidade do Estado do Pará.

¹⁰Enfermeira. Universidade da Amazônia (UNAMA)

¹¹Enfermeira. Pós-graduada em Gestão em Saúde – UFPA, Saúde da Família pela Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) e MBA em Auditoria de Serviços de Saúde pelo Centro Universitário Internacional (UNINTER). Enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde de Belém (SESMA).

¹²Enfermeira. Centro Universitário do Pará (CESUPA). Especialista em Terapia Intensiva e Enfermagem Obstétrica.

¹³Enfermeira. Pós-graduada em Enfermagem em Saúde do Trabalhador, Enfermagem em Gestão de Pessoas e Enfermagem Obstétrica. Mestranda em Gestão e Saúde na Amazônia. Hospital Santa Casa de Misericórdia do Pará.

¹⁴Enfermeira. Mestranda em Enfermagem. Universidade do Estado do Pará.

¹⁵Enfermeira (UNIFAMAZ). Especialização em Neonatologia (UFPA) e Cardiologia e hemodinâmica (FINANÇA).

¹⁶Graduada em enfermagem. Pós-graduada em Terapia intensiva, Pediatra e neonatologia. Enfermeira do Complexo Hospitalar Governador Tarcísio Burity, João Pessoa-Paraíba.

¹⁷Enfermeira. Pós-graduada em Unidade de Terapia Intensiva.

¹⁸Enfermeira. Pós-graduanda em Urgência e Emergência com ênfase em trauma (UFPA), Pós-Graduanda Ginecologia obstetrícia (ESAMAZ)

¹⁹Enfermeira. Especialista em Enfermagem Obstétrica e Ginecológica (ESAMAZ), Enfermagem em Urgência e Emergência (ESAMAZ), MBA Auditoria, Perícia e Gestão em Saúde (DALMAS).

²⁰Cirurgião Dentista e Graduando Em Medicina. Pós-Graduado em Cirurgia Buco-Maxilo-Facial. Centro Universitário Metropolitano da Amazônia.

²¹Enfermeira. Mestre em Saúde na Amazônia. Universidade do Estado do Pará (UFPA).

²²Enfermeira. Especialista em Saúde Pública e Saúde da Família, Docência e Pesquisa para área de Saúde e Saúde do Trabalho. Professora da Escola de Saúde Agulhas Negras, Enfermeira PSF da Prefeitura Municipal de Resende.

²³Tecnóloga em Gestão Hospitalar (UNIASSELVI). Especialização em Gestão

Hospitalar (UNIASSELVI) e Gerontologia e Saúde Mental (PROMINAS).

²⁴Enfermeira (UNAMA). Especialização em Saúde Coletiva (UFPA)

²⁵Enfermeira. Especialização em Urgência e emergência (UNIFAMAZ).

²⁶Serviço Social (UNAMA). Especialização: Gestão e serviço social (faculdade Ipiranga).

²⁷ Enfermeiro. Universidade do Estado do Pará.

²⁸ Fisioterapeuta (UNAMA). Especialista em Terapia Intensiva (UNAMA) e Especialização em Estética Clínica Avançada – Inspirar.

²⁹ Enfermeira -Unilavras. Pós-graduada em Gestão ambiental hospitalar (UFPA), Enfermagem obstétrica (UFMG), Enfermagem em Urgência e emergência (FIP), Enfermagem em UTI Pediátrica e neonatal (FAVENI), Mestranda de Políticas Públicas (Universidade Católica de Brasília).

³⁰Enfermeira (UNAMA).

³¹Enfermeira. Doutoranda em Pesquisa Clínica em Doenças Infecciosas (INI-FIOCRUZ).

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil